

УДК 347

Перечень документов для получения кредита

Дакашев Магомед-Эми Жабраилович, ассистент
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет»
Ибрагимов Юсуп Муслимович, ассистент
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»

Аннотация. В настоящем научном исследовании раскрывается тематика перечня документов для получения кредита.

В содержательной части научной работы приводится перечня документов для получения кредита.

В заключительной части научного исследования регламентируется вывод, в соответствии с которым органам законодательной власти рекомендуется принять меры, направленные на совершенствование обозначенного нормативного правового пространства Российской Федерации, в целях недопущения коллизий и пробелов в праве.

Ключевые слова: договор, коллизии, пробельность, сторона заемщика, общие положения, кредитная организация.

List of documents for obtaining a loan

Dakashev M.-A.Zh., assistant
Ibragimov Yu.M., assistant

Annotation. This research study reveals the subject of the list of documents for obtaining a loan.

In the substantive part of the scientific work, a list of documents for obtaining a loan is given.

In the final part of the scientific study, the conclusion is regulated, according to which the legislative authorities are recommended to take measures aimed at improving the designated normative legal space of the Russian Federation in order to prevent conflicts and gaps in the law.

Keywords: agreement, collisions, gap, borrower's side, general provisions, credit institution.

Актуальность темы научного исследования заключается в том, что на практике гражданско-правового оборота институт состава документов необходимых для получения кредитного платежа, является одним из самых распространенных.

В этой связи, структурированное рассмотрение института состава документов необходимых для получения кредитного платежа является объективным обстоятельством для регламентированного понимания предмета настоящего научного исследования.

Нормативное правовое пространство Российской Федерации не содержит структурированный состав формально-определенных документов, которые кредитная организация вправе истребовать у стороны заемщика при заключении договора кредитования. В практике гражданско-правового оборота Российской Федерации, структурированный состав формально-определенных документов устанавливается локальными нормативными правовыми актами кредитных организаций [1].

Банковская практика заключения кредитного договора определяет, что к документам, которые кредитная организация может истребовать для заключения договора кредитования с юридическим лицом, относятся:

1. Правоустанавливающие документы на движимое и недвижимое имущество;

2. Документы финансовой и бухгалтерской отчетности;

3. Учредительные документы юридического лица.

Относительно физических лиц, кредитные организации при выдаче кредитного платежа требуют:

1. Документ, удостоверяющий личность стороны заемщика;

2. Копию документа о трудовом стаже и трудовую книжку стороны заемщика;

3. Справку 2-НДФЛ;

4. Правоустанавливающие документы на движимое и недвижимое имущество, находящееся в собственности у стороны заемщика [2].

Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что обозначенный состав документов не является исчерпывающим и может быть дополнен кредитной организацией, в части не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации [3].

Аналогичный перечень документов необходимый для получения кредитного платежа предусмотрен и для договора потребительского кредитования.

С учетом изложенного, обозначается, что российскому законодателю необходимо принять меры, направленные на совершенствование обозначенного нормативного правового пространства Российской Федерации, в целях недопущения коллизий и пробелов в праве.

Литература:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ. ст. 818;
2. Гражданское право Российской Федерации. Зенин И.А. учебное пособие. Проспект, М., 2007. С. 358;
3. Гражданское право Российской Федерации. Зенин И.А. учебное пособие. Проспект, М., 2007. С. 368.